

5. Kononenko L.V., Nazarova H.B. Orhanizatsiya obliku i audytu rozrakhunkiv za podatkamy ta platezhamy v umovakh vykorystannya suchasnoho informatsiyoho zabezpechennya. Vypusk I-II (77–78), 2020 S. 202 – 210

6. Krupka Ya.D., Zadorozhnyy Z.V., Denchuk P.N. Finansovyy oblik: pidruchnyk 2–he vyd., dop. ta pereob. Ternopil'. ZUNU. 2020. 480 s.

7. Lyubar O.O. Udoskonalennya oblikovo – informatsiyoho zabezpechennya upravlinnya kredytor's'koyu zaborhovanistyuu pidpryyemstva. Elektronne naukove fakhove vydannya «Efektyvna ekonomika». № 5. 2020. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/5_2020/109.pdf

8. Mykhaylyshyn N.P. Sutnist' zobov'yazan' ta yikh klasyfikatsiya: ekonomichnyy ta pravovyy aspekt. Ekonomika: realiyi chasu №2 (3), 2012. S.130–135

9. Mizhnarodnyy standart bukhholders'koho obliku 37 «Zabezpechennya, umovni zobov'yazannya ta umovni aktyvy» URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_051#Text

10. Natsional'ni polozhennya (standarty) bukhholders'koho obliku. Nakazy Ministerstva finansiv Ukrayiny (iz zminamy ta dopovnennyamy).

11. Poberezhets' O.V. Kravchenko V.I. Udoskonalennya obliku rozrakhunkiv z postachal'nykamy i pidryad-

nykamy / Visnyk ONU imeni I.I.Mechnikova 2017. T 22. Vyp. 4 (57). S.138–141

12. Spitsyna N.V., Kravtsova S.V. Zobov'yazannya: sutnist', klasyfikatsiya, oblik Ekonomika ta pidpryyemnytstvo, 2020 r. № 2 (113). S.228 –233

13. Suk L.K., Suk P.L. Finansovyy oblik: Navch. posib. – K.: «Znannya», 2015.– 647 s.

14. Tsyvil'nyy kodeks Ukrayiny № 435–IV vid 16.01.2003 (iz zminamy ta dopovnennyamy) URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435–15#Text>

Дані про авторів

Петраковська Олена Володимирівна,

к.е.н.; доцент, доцент кафедри обліку, аудиту та оподаткування Національна академія статистики, обліку та аудиту

e-mail: petrakov-elena@ukr.net

Data about author

Elena Petrakovskaya,

PhD in Economics, Associate Professor of Department of Accounting, Audit and Taxation National Academy of Statistics, Accounting and Audit

e-mail: petrakov-elena@ukr.net

УДК 338.48:005.332.2–043.86(477)

КОЛОДІЙЧУК А.В.
ВАЖИНСЬКИЙ Ф.А.

Розвиток туристичної сфери України через призму світових тенденцій

Предметом дослідження є розвиток туристичної сфери України через призму світових тенденцій.

Метою дослідження є визначити віхи розвитку туристичної сфери України через призму світових тенденцій.

Методи дослідження. У роботі використані діалектичний метод наукового пізнання, метод аналізу і синтезу, порівняльний метод, метод узагальнення даних.

Результати роботи. У статті наведені основні чинники, що сприяють розвитку в'їзного туризму. Окреслено перспективність розвитку туризму як галузі національного господарства. Наведена класифікація типів туристичних потоків. Визначена низка негативних тенденцій в розвитку туристичної сфери України.

Висновки. Результатами проведеного дослідження стали наступні висновки. Визначено вплив загальносвітових тенденцій на розвиток сфери туризму в Україні. Україна має потужний потенціал для розвитку в'їзного та внутрішнього туризму, зокрема: географічне розташування, культурну спадщину, природні та природно-рекреаційні ресурси, проте займає незначне місце на світовому туристичному ринку. Виявлено низку негативних тенденцій в розвитку туристичної сфери України: щорічне збільшення негативного сальдо фінансових рахунків за статтею «Подорожі»; незадовільний ступінь суб'єктивного сприйняття якості роботи туристичних підприємств та суб'єктів туристичної індустрії; недостатній рівень безпечності туристичних подорожей; незадоволеність споживачів туристичною інфраструктурою, що зумовлює необхідність розвитку системи управління

якістю в сфері туризму країни.

Ключові слова: підприємство, туризм, ефективність, конкурентоспроможність, інформація, ринок, інновації, інвестиції, споживач, фінанси.

KOLODIYCHUK A.V.

VAZHYNKYI F.A.

Development of the tourism sphere of Ukraine through the prism of global trends

The subject of the study is the development of the tourism sphere of Ukraine through the prism of world trends.

The purpose of the study is to determine milestones in the development of the tourism sphere of Ukraine through the lens of world trends.

Research methods. The work uses the dialectical method of scientific knowledge, the method of analysis and synthesis, the comparative method, and the method of summarizing data.

Work results. The paper presents the main factors contributing to the development of inbound tourism. Prospects for the development of tourism as a branch of the national economy are outlined. The classification of types of tourist flows is presented. A number of negative trends in the development of tourism in Ukraine have been identified.

Conclusions. The results of the conducted research were the following conclusions. The impact of global trends on the development of tourism branch in Ukraine is determined. Ukraine has a strong potential for the development of inbound and domestic tourism, in particular: geographical location, cultural heritage, natural and natural–recreational resources, but occupies an insignificant place in the world tourism market. A number of negative trends in the development of the tourism sector of Ukraine were revealed: the annual increase in the negative balance of financial accounts under the heading «Travel»; unsatisfactory degree of subjective perception of the quality of work of tourist enterprises and subjects of the tourism industry; insufficient level of safety of tourist trips; consumer dissatisfaction with the tourist infrastructure, which necessitates the development of a quality management system in the country's tourism sector.

Keywords: enterprise, tourism, efficiency, competitiveness, information, market, innovation, investment, consumer, finance.

Постановка проблеми. Україна має потужний потенціал для розвитку в'їзного та внутрішнього туризму: географічне розташування, культурна спадщина, природні та природно–рекреаційні ресурси, проте займає незначне місце на світовому туристичному ринку. В структурі туристичного ринку України переважає пасивний туризм, що зумовлює відтік національної грошової одиниці з країни. На перший план виходить проблема забезпечення конкурентоздатності туристично–рекреаційного комплексу України, яке безпосередньо пов'язано з впровадженням у національну туристичну сферу системи управління якістю.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Значний вклад в формуванні теоретико–практичної наукової бази механізму управління якістю внесли дослідження вітчизняних та зарубіжних вчених А. Грехема, Е. Демінга, П. Калити, Ф. Кросбі, Л. Лосюк, О. Момота, М. Шаповала та ін. Однак,

управління якістю туристичного продукту розглядається без врахування спроможності сфери туризму країни надавати якісні туристичні послуги та впливу на цей процес системи управління якістю на підприємствах сфери туризму і тому це питання потребує подальших досліджень.

Мета статті – визначити віхи розвитку туристичної сфери України через призму світових тенденцій.

Виклад основного матеріалу. Протягом останніх десятиліть туризм пережив період тривалого зростання та диверсифікації економіки туристичної індустрії і став одним з найбільших секторів економіки, які мають високу динаміку розвитку.

У багатьох країнах туризм відіграє важливу роль у формуванні валового внутрішнього продукту, активізації зовнішньоторговельного балансу, диверсифікації економіки за рахунок галузей, які обслуговують сферу туризму; формуванні додаткових робочих місць і забезпеченні зайня-

тості населення. Туристична індустрія позитивно впливає на такі ключові галузі економіки, як транспорт і зв'язок, будівництво, сільське господарство, виробництво товарів народного споживання, тобто виступає каталізатором соціально-економічного розвитку [12].

Оскільки туристична індустрія включає галузі народного господарства, пов'язані з готельним та ресторанним бізнесом, авіаційним, водним та наземним транспортом, діяльністю рекреаційних, культурних та спортивних об'єктів та іншими галузями, пов'язаними із специфікою регіонального туризму, прогноз розвитку міжнародного та внутрішнього туризму є дуже важливим для економіки кожної країни. Для прогнозування туристичних прибутків та доходів від міжнародного туризму принципово визначитись з тим, які тенденції в минулі роки суттєво вплинули на прибутки від міжнародного туризму.

До основних чинників, що сприяли розвитку в'їзного туризму відносять: підтримку з боку уряду більшості країн; постійне вдосконалення туристичної інфраструктури; значні державні та приватні інвестиції в туризм; недороге авіаперевезення; розвиток співробітництва між країнами регіону щодо спрощення митних формальностей для туристів.

Оскільки в більшості країн туризм є однією із найбільших сфер зайнятості, то дії уряду мають бути спрямовані на створення та збереження робочих місць. Крім того, сфера туризму має сильний мультиплікативний ефект на пов'язані послуги, такі як будівництво, транспорт, ремонт, торгівля та сільське господарство, тому торговельні потоки від активного туризму, а також високий індекс довіри споживачів туристичних послуг можуть здійснювати позитивний вплив на національну економіку в цілому.

Перспективність розвитку туризму як галузі народного господарства підтверджується не тільки позитивною динамікою його зростання в останнє десятиріччя, проте й прогнозом його розвитку до 2030 року, проведеним UNWTO. Міжнародними експертами та вітчизняними науковцями зроблено висновок, що туризм стане найважливішою рушійною силою світового розвитку. Високий рейтинг держави в розвитку туристичної індустрії – це не тільки великий потенціал акумуляції фінансових ресурсів, але й міжнародний авторитет і сфера впливу в глобальному середовищі [13].

Україна має потужний потенціал, як для розвитку внутрішнього туризму, так і для прийому інозем-

них мандрівників: географічне розташування та величезна територія, багата історична і культурна спадщина, а в окремих регіонах – незаймана, дика природа; лікувальна мінеральна вода, що надає можливості для створення світових рекреаційних комплексів; гірські туристичні маршрути тощо.

Розвиток туристичного ринку відбувається за рахунок: активізації підготовки кваліфікованих кадрів для туристичної індустрії; збереження структури та підвищення якості обслуговування в різних суб'єктах туристичної індустрії, санаторно-курортних та оздоровчих закладах.

Туристичні потоки класифікують за такими типами:

- потоки в'їзного туризму – туристична діяльність, яка характеризується кількістю іноземних громадян, які в'їхали в країну;

- потоки виїзного туризму – туристична діяльність, яка характеризується кількістю громадян країни, які виїхали за кордон з метою туристичної подорожі (службова, ділова, навчання, дозвілля, відпочинок, лікування, спортивний туризм, спеціалізований туризм, тощо);

- потоки внутрішнього туризму – туристична діяльність, яка характеризується кількістю туристів, які подорожують своєю країною.

Зменшення туристичних потоків в період глобальної фінансової нестабільності та протікання відповідних тенденцій в світовій економіці пояснюється скороченням робочих місць на підприємствах; заощадженням коштів населенням внаслідок зниження розміру заробітних плат, переводом на неповний робочий тиждень, скороченням посад; формуванням психології негативних очікувань у формі економії витрат. Іноземні туристи, які в'їжджали в Україну обирали недорогі туристичні продукти, ті громадяни які могли дозволити собі витратити на подорож більше коштів обирали інші країни для туристичної подорожі.

Таким чином, переважна кількість іноземних та вітчизняних туристів прагнуть подорожувати без послуг українських туроператорів та туристичних агентів. Економічний характер туризму виявляється через його вплив на платіжний баланс країни. Тому при характеристиці в'їзного туризму використовують термін «активний туризм», під яким розуміють приїзд іноземних туристів, які, оплачуючи товари і послуги, забезпечують надходження валюти в бюджет приймаючої країни та активізують її платіжний баланс.

При характеристиці виїзного туризму часто використовують термін «пасивний туризм» – виїзд туристів, який виражається відпливом національної грошової одиниці з країни їхнього постійного місця проживання. Потоки міжнародних платежів за такими туристичними операціями позначаються на пасиві платіжного балансу країни – «експортера» туристів.

На міжнародному туристичному ринку Україна значно поступається в конкурентоздатності іншим країнам. Низька конкурентоспроможність туристичного ринку України характеризується незначними обсягами обслуговування іноземних громадян, розвитком малодохідних видів туризму, орієнтованого в основному на прості форми дозвілля та відпочинку.

Європейські країни, розробляючи маркетингові стратегії розвитку туризму, визначають шляхи підвищення конкурентоспроможності туристичної індустрії за рахунок зміцнення інфраструктури туризму та вжиття заходів із забезпечення високої якості обслуговування та впровадження менеджменту якості (забезпечення пропорції ціна / якість, орієнтація на споживача та його потреби).

Розподіл туризму на активний і пасивний засновано на особливостях відображення фінансових результатів туристичної діяльності в платіжному балансі країни. Він властивий тільки міжнародному туризму і на внутрішній туризм не поширюється.

Висновки

Визначено вплив загальносвітових тенденцій на розвиток сфери туризму в Україні. Україна має потужний потенціал для розвитку в'їзного та внутрішнього туризму, зокрема: географічне розташування, культурну спадщину, природні та природно-рекреаційні ресурси, проте займає незначне місце на світовому туристичному ринку. Виявлено низку негативних тенденцій в розвитку туристичної сфери України: щорічне збільшення негативного сальдо фінансових рахунків за статтею «Подорожі»; незадовільний ступінь суб'єктивного сприйняття якості роботи туристичних підприємств та суб'єктів туристичної індустрії; недостатній рівень безпечності туристичних подорожей; незадоволеність споживачів туристичною інфраструктурою, що зумовлює необхідність розвитку системи управління якістю в сфері туризму країни.

Список використаних джерел

1. Бойко М. Г. Туристична привабливість України: закономірності формування та орієнтири розвитку. Інвестиції: практика та досвід. 2009. № 16. С. 34.
2. Важинський Ф. А., Колодійчук А. В. Маркетингове дослідження в системі управління конкурентоспроможністю підприємств. Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.–техн. праць. Львів: РВВНЛТУ України. 2009. Вип. 19 (1). С. 125–130.
3. Гаврилко П. П., Колодійчук А. В., Черторижський В. М. Фактори інноваційного розвитку промисловості. Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.–техн. праць. 2011. Вип. 21 (11). С. 201–205.
4. Гаврилко П. П., Лалакулич М. Ю., Колодійчук А. В. Основні фактори виникнення кризових явищ на промислових підприємствах. Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.–техн. праць. 2012. Вип. 22 (4). С. 158–164.
5. Гордієнко І. С. Міжнародний туризм. Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.–техн. праць. 2011. Вип. 21 (6). С. 15–18.
6. Колодійчук А. В., Гуштан Т. В., Молнар О. С., Василюха Н. В., Чобаль Л. Ю. Міжнародні перевезення в міжнародній економіці: підручник. Львів: Вид-во НН-ВК «АТБ», 2021. 189 с.
7. Колодійчук А. В. Інформація як фактор інноваційного розвитку економіки. Формування ринкових відносин в Україні. 2012. №5/1 (132). С. 58–62.
8. Колодійчук А. В., Пісний В. М. Особливості функціонування машинобудівних підприємств на сучасному етапі розвитку економіки України. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (13). С. 172–178.
9. Колодійчук А. В., Пісний В. М., Семчук Ж. В. Сутність інновацій, структура та основні етапи інноваційного процесу. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (9). С. 191–196.
10. Сопільник Л. І., Колодійчук А. В. Теоретичні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємств. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (8). С. 183–187.
11. Сопільник Л. І., Колодійчук А. В. Управління конкурентоспроможністю машинобудівних підприємств на сучасному етапі розвитку економіки України. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (10). С. 222–227.
12. Суходуб В. С. Роль міжнародного туризму в економічному розвитку країн світу. Науковий вісник Волинського державного університету ім. Л. Українки. 2007. № 12. С. 245–251.
13. UNWTO Tourism Highlights. UNWTO eLibrary: Website. 2012. URL: <https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284414666>

References

1. Boyko, M. H. (2009). Turystychna pryvablyvist' Ukrainy: zakonmirnosti formuvannya ta oriyentyry rozvytku [Tourist attractiveness of Ukraine: patterns of formation and orientations of development]. *Investytsiyi: praktyka ta dosvid – Investments: practice and experience*, 16, 34. [in Ukrainian].
2. Vazhynskyy, F. A., & Kolodychuk, A. V. (2009). Marketynhovi doslidzhennya v systemi upravlinnya konkurentospromozhnisty pidpryyemstv [Marketing research in the system of competitiveness management of enterprises]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrainy* [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (1) (pp. 125–130). [in Ukrainian].
3. Havrylko, P. P., Kolodychuk, A. V., & Chertoryzhskyy, V. M. (2011). Faktory innovatsiynoho rozvytku promyslovosti [Factors of innovation development of industry]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrainy* [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 21 (11) (pp. 201–205). [in Ukrainian].
4. Havrylko, P. P., Lalakulych, M. Yu., & Kolodychuk, A. V. (2012). Osnovni factory vynykennya kryzovykh yavlyshch na promyslovykh pidpryyemstvakh [The main factors of emergence of crisis phenomena in industrial enterprises]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrainy* [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 22 (4) (pp. 158–164). [in Ukrainian].
5. Hordiyenko, I. S. (2011). Mizhnarodnyy turyzm [International tourism]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrainy* [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 21 (6) (pp. 15–18). [in Ukrainian].
6. Kolodychuk, A. V., Hushtan, T. V., Molnar, O. S., Vasylykha, N. V., & Chobal, L. Yu. (2021). Mizhnarodni perevezennya v mizhnarodniy ekonomitsi [International transportation in the international economy]: Textbook. Lviv: ATB Publishing [in Ukrainian].
7. Kolodychuk, A. V. (2012). Informatsiya yak factor innovatsiynoho rozvytku ekonomiky [Information as a factor of innovation development of the economy]. In *Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukraini* [Formation of market relations in Ukraine]: Vol. 5/1 (132) (pp. 58–62). [in Ukrainian].
8. Kolodychuk, A. V., & Pisnyy, V. M. (2009). Osoblyvosti funktsionuvannya mashynobudivnykh pidpryyemstv na suchasnomu etapi rozvytku ekonomiky Ukrainy [Features of functioning of machine-building enterprises at the current stage of development of the economy of Ukraine]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrainy* [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (13) (pp. 172–178). [in Ukrainian].
9. Kolodychuk, A. V., Pisnyy, V. M., & Semchuk, Zh. V. (2009). Sutnist' innovatsiy, struktura ta osnovni etapy innovatsiynoho protsesu [The essence of innovation, the

structure and the main stages of the innovation process]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrainy* [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (9) (pp. 191–196). [in Ukrainian].

10. Sopilnyk, L. I., & Kolodychuk, A. V. (2009). Teoretichni aspekty upravlinnya konkurentospromozhnisty pidpryyemstv [Theoretical aspects of enterprise competitiveness management]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrainy* [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (8) (pp. 183–187). [in Ukrainian].

11. Sopilnyk, L. I., & Kolodychuk, A. V. (2009). Upravlinnya konkurentospromozhnisty mashynobudivnykh pidpryyemstv na suchasnomu etapi rozvytku ekonomiky Ukrainy [Management of competitiveness of machine-building enterprises at the present stage of development of Ukrainian economy]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrainy* [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (10) (pp. 222–227). [in Ukrainian].

12. Sukhodub, V. S. (2007). Rol' mizhnarodnoho turyzmu v ekonomichnomu rozvytku krayin svitu [The role of international tourism in the economic development of the countries of the world]. *Naukovyy visnyk Volyn'skoho derzhavnogo universytetu im. L. Ukrainky – Scientific Bulletin of the Volyn State University named after L. Ukrainka*, 12, 245–251. [in Ukrainian].

13. UNWTO Tourism Highlights (2012). UNWTO eLibrary: Website. URL: <https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284414666>

Дані про авторів

Колодійчук Анатолій Володимирович,

к.е.н., доцент, Ужгородський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

e-mail: kolodychuka@i.ua

Важинський Федір Анатолійович,

к.е.н., старший науковий співробітник, ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долишнього НАН України»

e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Data about the authors

Anatoliy Kolodychuk,

PhD, Associate Professor of Uzhgorod Trade and Economic Institute of the Kyiv National Trade and Economic University

e-mail: kolodychuka@i.ua

Fedir Vazhynskyy,

Ph.D., Senior Researcher SI «Institute of Regional Research n.a. M. I. Dolishniy of the NAS of Ukraine»

e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua